

Piano di azione **CoARA 2025-27**

Università del Piemonte Orientale

Via Duomo, 6
13100 Vercelli

www.uniupo.it

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Documento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università del Piemonte Orientale nelle sedute del 20 giugno 2025 e del 27 giugno 2025.

UPO UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Introduzione

La Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) è nata a dicembre 2022 allo scopo di tradurre in pratica i principi e gli impegni stabiliti nell'*Agreement on Reforming Research Assessment* (ARRA). Sono oltre 700 le organizzazioni internazionali, compresi più di 50 atenei italiani, coinvolte a vario titolo nei processi e nella attività correlate alla ricerca (università, centri di ricerca, autorità, enti finanziatori, agenzie di valutazione, società scientifiche e altri soggetti pertinenti), e che aderiscono alla Coalizione con l'obiettivo di riformare i metodi e i processi attraverso i quali vengono valutati la ricerca, i ricercatori e le organizzazioni di ricerca.

L'Università del Piemonte Orientale (UPO), ha aderito a CoARA nel 2023 e, con la sottoscrizione dell'ARRA, si è impegnata a perseguire, nel rispetto della propria autonomia, una strategia comune finalizzata a una riforma sistemica della valutazione della ricerca e a facilitare gli scambi di informazioni e l'apprendimento reciproco tra tutti i partecipanti.

L'ARRA si basa su 10 impegni (Commitments) che mirano al riconoscimento, nell'attività di valutazione, di risultati e pratiche che massimizzano la qualità e l'impatto della ricerca:

1. riconoscere la diversità dei contributi alla ricerca e delle carriere dei ricercatori;
2. basare la valutazione della ricerca principalmente su un giudizio qualitativo;
3. abbandonare, nella valutazione della ricerca, l'uso improprio degli indicatori (Journal Impact Factor (JIF) e H-Index);
4. evitare l'uso di classifiche delle istituzioni di ricerca nella valutazione della ricerca;
5. impegnare risorse per la riforma della valutazione della ricerca;
6. rivedere e sviluppare criteri, strumenti e processi di valutazione della ricerca;
7. sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca (comunicazione e formazione);
8. condividere prassi ed esperienze per favorire l'apprendimento reciproco;

9. comunicare i progressi compiuti nell'adesione ai principi dell'Agreement e nell'attuazione dei *Commitments*;
10. valutare prassi, criteri e strumenti e rendere i dati apertamente disponibili.

Nel presente Action Plan (AP) dell'Università del Piemonte Orientale i *Commitments* dell'ARRA sono declinati in azioni progettate in coerenza con i documenti programmatici di Ateneo per l'arco temporale 2025-2027. Si sottolinea che nel 2023, al momento dell'approvazione dell'ARRA, UPO aveva già in essere alcune iniziative coerenti con i principi generali dell'Agreement, che hanno poi trovato piena espressione in tali documenti strategici.

Principi guida UPO

Il nuovo Piano Strategico di Ateneo (PS)¹ 2025-2030, approvato dagli Organi UPO a gennaio 2025, prevede una serie di obiettivi e connesse azioni coerenti con le finalità di CoARA e con i contenuti dell'ARRA.

In particolare, nell'ambito strategico della Ricerca - e in correlazione con altri ambiti, strategici e trasversali - il concetto della riforma dei principi e modalità della valutazione è richiamato in alcuni obiettivi tematici specifici, che sono stati declinati in azioni operative all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)², seguendo il principio della pianificazione integrata e cioè di una programmazione delle attività armonica e conseguente rispetto alle strategie dell'Ateneo, e sistemica rispetto agli altri strumenti organizzativi e gestionali.

Alla base della stretta connessione tra PS e PIAO c'è il concetto di Valore Pubblico che, nell'ambito della Ricerca, si concretizza nella produzione di sapere e conoscenze innovative, capaci di rispondere alle sfide di un contesto globale in rapida evoluzione, e nella creazione di sinergie con istituzioni, imprese e comunità per amplificare l'impatto delle scoperte, a beneficio dell'intera collettività.

In linea con l'ottica che l'ARRA sottende alla riforma della valutazione, finalizzata a riconoscere qualità e impatto della ricerca, UPO pone l'accento sulla libertà e l'indipendenza di tale produzione. L'Ateneo intende altresì adottare una strategia che preveda metodologie scientifiche e approcci basati sulla inter/multi/transdisciplinarietà anche attraverso lo sviluppo di partnership con enti, istituzioni e mondo produttivo, la valorizzazione dei diversi profili della ricerca e delle carriere dei ricercatori, la promozione della qualità della ricerca e la diffusione dei principi della "scienza aperta".

¹ **Piano Strategico**

² Il **PIAO** (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) è il documento di programmazione che le pubbliche amministrazioni italiane utilizzano per pianificare e gestire le proprie attività, rendendo più trasparenti i processi di acquisizione e impiego delle risorse pubbliche.

Coinvolgimento della comunità UPO

Le azioni previste dal PS si conformano al concetto di co-creazione, e cioè di un processo collaborativo e partecipato a tutti i livelli dell'Ateneo coinvolti attivamente, insieme agli stakeholder esterni, nella definizione e nella realizzazione degli obiettivi.

Attraverso living lab e living camp periodici e sotto la guida e il coordinamento dei delegati rettorali e dei referenti individuati per CoARA e Open Science, UPO intende agire in un'ottica di università-squadra allo scopo di eliminare progressivamente diseguaglianze e diversità.

In particolare, per quanto attiene la ricerca e la valutazione, si vuole promuovere un ecosistema di lavoro e di formazione collaborativo e interdisciplinare, inclusivo, sostenibile (sia dal punto di vista ambientale che economico e sociale) e basato sulla fiducia e sulla condivisione di responsabilità. I documenti strategici, gli obiettivi e le linee di azione saranno condivisi con l'intera comunità universitaria attraverso una capillare attività di comunicazione. Periodicamente, saranno forniti anche aggiornamenti sullo stato dell'arte e sulle azioni a mano a mano svolte e in termini di modifiche organizzative, di processo e di risultato.

Action Plan UPO

L'AP UPO, schematizzato nella tabella in calce, è strutturato prevedendo per ogni *Commitment* di CoARA una serie di azioni correlate agli ambiti di intervento individuati nel PS: Didattica, Ricerca, Comunità (Terza Missione e Impatto sociale), Internazionalizzazione, Persone e Risorse. Le azioni UPO sono sintetizzabili come segue:

- promuovere lo sviluppo di competenze trasversali, inter- multi - e transdisciplinari, indispensabili per cogliere la complessità delle situazioni e dei contesti, oltre a *soft skill* (competenze comunicative, *problem solving*, pensiero critico, lavoro di squadra, *leadership* diffusa, creatività) utili per interagire efficacemente nei contesti professionali;
- promuovere linee di ricerca inter- multi - e transdisciplinari d'impatto, incoraggiando la collaborazione tra diverse discipline, creando sinergie innovative e favorendo la nascita di progetti di ricerca che affrontino tematiche complesse con una prospettiva olistica;
- migliorare la qualità dei prodotti di ricerca realizzati dalle ricercatrici e dai ricercatori, attraverso il supporto alla pubblicazione su riviste di prestigio internazionale, la partecipazione a conferenze e a convegni di alto livello e la valorizzazione dei risultati ottenuti;

- valorizzare la figura delle ricercatrici e dei ricercatori anche attraverso meccanismi premiali, riconoscendo il merito, incentivando la crescita professionale e creando un ambiente di lavoro stimolante e meritocratico;
- rafforzare la rete di relazioni, in ambito nazionale e internazionale, con università, enti e centri di ricerca autorevoli, creando un network di eccellenza in grado di generare sinergie e di promuovere la circolazione delle idee;
- promuovere la cultura della Terza Missione/Impatto Sociale e valorizzare la responsabilità e l'impatto sociale dell'Ateneo a livello locale, nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla riduzione delle diseguaglianze e all'inclusione;
- potenziare la rete di relazioni con gli attori-chiave del territorio, create nel tempo con gli enti locali, le fondazioni, le banche, le organizzazioni economiche e le associazioni culturali;
- promuovere la diffusione dei risultati della ricerca e delle iniziative di trasferimento tecnologico e brevettabilità del sapere prodotto, attraverso pubblicazioni divulgative, brevetti, licenze e altre forme di disseminazione;
- inserire l'Ateneo in una dimensione globale attraverso la creazione di un ambiente di studio e ricerca aperto al mondo, anche promuovendo la mobilità in uscita e sviluppare collaborazioni con istituzioni di ogni continente;
- potenziare i meccanismi di reclutamento e progressione di carriera del personale docente basati sul merito; particolare attenzione sarà rivolta ad agevolare l'avvio alla carriera universitaria delle ricercatrici e dei ricercatori appena reclutati dall'Ateneo, offrendo loro supporto e *mentorship* e creando un ambiente favorevole all'inserimento nel mondo accademico e allo sviluppo di una carriera di successo
- valorizzare il "capitale umano" insito nel personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo con investimenti in formazione, valorizzazione delle competenze e percorsi di crescita professionale.

Nella tabella in calce le azioni UPO (colonna 2) sono messe in relazione ai Commitments di CoARA (colonna 1) e agli obiettivi del PS (colonna 4) e del PIAO (colonna 5). Il timeframe delle azioni UPO (colonna 3) considera l'arco temporale 2025-2027 e prevede monitoraggi annuali, necessari a valutare eventuali disallineamenti e correttivi delle azioni programmate. In particolare, è previsto un momento di revisione e sviluppo di criteri, strumenti e processi di valutazione alla fine del 2027.

Anche riportate in tabella sono le azioni aderenti all'ARRA già in essere dal 2023 al presente Action Plan, ovvero:

- le attività connesse al tema dell'Open Access (avviate nel 2008)³; in particolare, dal 2010 è attivo il Gruppo OA, che ha realizzato iniziative di promozione e diffusione dei temi dell'accesso aperto, incontri di formazione e aggior-

³ **Progetto Open Access**

namento per i dottorandi e le dottorande, per studenti UPO e studenti delle scuole superiori e ha promosso il progetto UPO Openthesis. Inoltre, nel 2021 è stata approvata la Policy di Ateneo sull'Open Access;

- l'introduzione della valorizzazione delle attività di Terza Missione nelle "Linee Guida per la formulazione di proposte per l'utilizzo dei punti organico da parte dei Dipartimento" approvate dal Consiglio di Amministrazione nel maggio 2020;
- il percorso di formazione continua alla ricerca "Enhancing Research"⁴ destinato alla comunità scientifica UPO che prevede seminari sulle opportunità di finanziamento europee (Horizon Europe) e nazionali, sulle opportunità di valorizzazione e impatto, sugli indicatori e gli strumenti UPO per l'autovalutazione della qualità della ricerca; il percorso approfondisce, inoltre, i temi legati alla gestione dei dati e ai principi della scienza aperta.

⁴ **Enhancing Research – Formazione continua alla ricerca**

CoARA Commitments	Azioni UPO	Timeframe	Rif. PS	Rif. PIAO
C1. Riconoscere la diversità dei contributi alla ricerca e dei percorsi di carriera dei ricercatori in base alle esigenze e alla natura della ricerca stessa	Introdurre meccanismi condivisi e trasparenti di premialità che tengano conto della performance nella ricerca, nell'acquisizione di fondi da bandi competitivi e nella disseminazione della conoscenza	2025-2027	PS 4.2.4	VP2.RIC-4b
	Progettare iniziative di formazione per lo sviluppo nelle/nei ricercatrici/ricercatori di soft skills inerenti la comunicazione efficace dei risultati della ricerca	in corso dal 2023	PS 4.1.3	VP2.RIC-7b
	Organizzare iniziative di formazione/sensibilizzazione sul tema della Terza Missione/Impatto Sociale	in corso	PS 4.3.1	VP3.TM-1b
	Promuovere la diffusione dei risultati della ricerca e delle iniziative di trasferimento tecnologico e brevettabilità del sapere prodotto	in corso	PS 4.3.5	VP3.TM-5b
	Progettare/implementare un modello di valutazione integrata del merito nell'accesso e nella progressione di carriera del personale accademico	azioni avviate nel 2020	PS 4.5.1	VP5.PER-1a
C2. Basare la valutazione della ricerca principalmente su un giudizio qualitativo, assegnando alla revisione tra pari un ruolo centrale, supportata da un uso responsabile degli indicatori quantitativi	Organizzare iniziative informative/formative relative ai parametri di valutazione utilizzati dalle Agenzie nazionali (ANVUR) e internazionali (CoARA) di valutazione dei prodotti della ricerca e sviluppo della roadmap UPO in seno a CoARA	2025-2027	PS 4.2.1 PS 4.2.2	VP2.RIC-2b
	Promuovere e valorizzare l'Open Science, Open Data e i principi FAIR anche armonizzandoli con aspetti relativi alla sicurezza della ricerca	azioni avviate nel 2010	PS 4.2.4	VP2.RIC-2c
	Istituire un Comitato Etico per la ricerca e un referente per l'integrità e la sicurezza della Ricerca	2025	PS 4.2.2	VP2.RIC-2d
C3. Abbandonare l'uso improprio di parametri basati su riviste e pubblicazioni per la valutazione della ricerca, in particolare l'uso improprio del Journal Impact Factor (JIF) e dell'H-index	Implementare e monitorare, attraverso indicatori specifici, la valutazione della qualità della ricerca scientifica che utilizza anche Infrastrutture di Ricerca (IR) UPO. Gli indicatori potranno prendere in considerazione l'applicazione delle pratiche della scienza aperta, i principi dei dati FAIR e la modalità di pubblicazione ad accesso aperto <i>green</i> .	2025-2027	PS 4.2.8	VP2.RIC-6d
C4. Evitare di utilizzare classifiche delle istituzioni di ricerca per la valutazione della ricerca	Pur monitorando i principali ranking internazionali, l'Ateneo non li considera criteri per la distribuzione di risorse o l'erogazione di incentivi. Non sono state pianificate azioni basate su tali valutazioni			
C5. Impegnare le risorse per la riforma della valutazione della ricerca in quanto necessario a realizzare i cambiamenti organizzativi previsti	Introdurre meccanismi condivisi e trasparenti di premialità che tengano conto della performance nella ricerca, nell'acquisizione di fondi da bandi competitivi e nella disseminazione della conoscenza	2025-2027	PS 4.5.4	VP2.RIC-4b
	Designare dei referenti per Open Science e CoARA	2025	PS 4.4.2	-
	Svolgere le attività previste nell'ambito della Commissione per la valorizzazione delle giovani ricercatrici e dei giovani ricercatori in avvio di carriera	2025-2027	PS 4.2.4	-
	Organizzare iniziative informative/formative relative ai parametri di valutazione utilizzati dalle Agenzie nazionali (ANVUR) e internazionali (CoARA) di valutazione dei prodotti della ricerca e sviluppo della roadmap UPO in seno a CoARA	2025-2027	PS 4.2.2	VP2.RIC-2b
	Promuovere e valorizzare l'Open science, Open data e i principi FAIR anche armonizzandoli con aspetti relativi alla sicurezza della ricerca	azioni avviate nel 2010	PS 4.2.2 PS 4.2.4	VP2.RIC-2c

CoARA Commitments	Azioni UPO	Timeframe	Rif. PS	Rif. PIAO
C6. Rivedere e sviluppare criteri, strumenti e processi di valutazione della ricerca	Organizzare iniziative di formazione/sensibilizzazione sul tema della Terza Missione/Impatto Sociale	in corso	PS 4.3.1	VP3.TM-1b
	Progettare/implementare un modello di valutazione integrata del merito nell'accesso e nella progressione di carriera del personale accademico	2025-2027	PS 4.5.1	VP5.PER-1a
	Definire, comunicare e applicare un variegato sistema di incentivi - economici e non - collegati a risultati misurabili	azioni avviate nel 2020	PS 4.5.1	VP5.PER-1b
	Partecipare al National Chapter di CoARA e ad altri gruppi di lavoro	azioni avviate nel 2023	PS 4.2.5 PS 4.4.1 PS 4.4.2	-
C7. Sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca e fornire comunicazione trasparente, guida e attività di formazione sui criteri e sui processi di valutazione e sul loro utilizzo	Organizzare iniziative informative/formative relative ai parametri di valutazione utilizzati dalle Agenzie nazionali (ANVUR) e internazionali (CoARA) di valutazione dei prodotti della ricerca e sviluppo della roadmap UPO in seno a CoARA	2025-2027	PS 4.2.1 PS 4.2.2	VP2.RIC-2b
C8. Scambiare informazioni su prassi ed esperienze per favorire l'apprendimento reciproco all'interno e all'esterno della Coalizione	Rafforzare la rete di relazioni, in ambito nazionale e internazionale, con università, enti e centri di ricerca autorevoli	in corso	PS 4.2.5 PS 4.4.1 PS 4.4.2	VP2.RIC-5a VP2.RIC-5b
	Realizzare partnership strategiche, in ambito nazionale e internazionale, per la creazione di nuove reti e nuove modalità di collaborazione con altre istituzioni di ricerca e per la progettazione di dottorati congiunti/ doppi e/o di interesse nazionale	in corso	PS 4.2.5 PS 4.4.1 PS 4.4.2	VP2.RIC-5a VP2.RIC-7a
	Migliorare la comunicazione interna; pubblicare su sito internet principi/linee guida su criteri e modalità della valutazione interna	in corso	trasversale al PS	
C9. Comunicare i progressi compiuti nell'adesione ai Principi e nell'attuazione degli Impegni	Migliorare la comunicazione interna; pubblicare sul sito di Ateneo le azioni intraprese e realizzate	in corso	trasversale al PS	
C10. Valutare prassi, criteri e strumenti basati su solide evidenze scientifiche e sullo stato dell'arte della ricerca sulla ricerca, e rendere i dati disponibili a fini di raccolta di prove e ricerca	Svolgere azioni di monitoraggio interno continuo delle attività in ottica di Assicurazione della Qualità (AQ)PS 4.2.5	2025-2027	trasversale al PS	

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE